

УДК 635.21:631.5

**НАКОПЛЕНИЕ КРАХМАЛА В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ АГРОТЕХНИКИ****А. К. Горбунов, А. А. Васильев, А. А. Мушинский**

Приемы агротехники оказывают существенное влияние на крахмалистость картофеля в условиях лесостепной зоны Челябинской области. Наибольшее содержание крахмала в клубнях отмечалось на фоне естественного плодородия: у сорта Розара – 15,04–17,68% при схеме посадки 75×27 см и 15,58–17,75% при схеме посадки 75×19 см, у сорта Кузовок – 14,38–16,32 и 14,74–16,63% соответственно. Применение минеральных удобрений в расчете на урожай 25 т/га снижало этот показатель у сорта Розара в среднем на 0,76%, Кузовок – на 0,30%, а в расчете на урожай 40 т/га – на 1,11 и 0,65%. Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га способствовало увеличению изучаемого показателя у сорта Кузовок в среднем на 0,20%, а у сорта Розара только на фоне без удобрений – на 0,15%. Наибольшее накопление крахмала в клубнях отмечается при посадке картофеля во второй декаде мая с заделкой семенного материала на глубину 10–12 см (у сорта Розара – 17,12%, Кузовок – 16,19%). Посадка в третьей декаде мая, не снижая урожая, вызывает достоверное снижение крахмалистости клубней: у сорта Кузовок – на 1,19–1,33%, Розара – на 1,50–1,69% по сравнению с посадкой 12–15 мая. Поздние сроки посадки (5–12 июня) сопровождаются существенным уменьшением не только содержания крахмала в клубнях (сорт Розара – на 1,78–1,95%, Кузовок – на 2,05–2,16%), но и урожайности картофеля (Розара – на 2,4–4,8 т/га, Кузовок – на 4,1–6,3 т/га). Мелкую заделку семенных клубней (на 5–6 см) следует использовать при посадке во второй декаде мая (этот срок посадки следует признать оптимальным для зоны), так как это обеспечивает наибольшую урожайность картофеля и более высокий сбор крахмала с единицы площади. При более поздних сроках посадки глубину заделки семенного материала следует увеличить до 10–12 см.

Ключевые слова: картофель, срок посадки, глубина заделки, крахмал, урожайность.

Важнейшим показателем качества клубней картофеля является содержание крахмала, который составляет в клубнях 70–80% сухой массы или 95–99% углеводов [1]. Характер накопления крахмала в клубнях и его сбор с единицы площади определяется главным образом продолжительностью вегетации (как следствие продуктивностью) и генетическими особенностями сортов [2]. В то же время крахмалистость клубней картофеля в значительной мере зависит от технологии его возделывания. К агроприемам, оказывающим существенное влияние на этот показатель, относятся способы подготовки почвы и способы посадки картофеля; виды, нормы и

сроки внесения органических удобрений; дозы, соотношения и способы внесения минеральных удобрений; качество семенного материала; орошение; густота и сроки посадки и др. [3–7].

Цель исследований – изучить влияние срока и глубины посадки на накопление крахмала в клубнях картофеля (*Solanum tuberosum* L.) разного срока созревания в лесостепной зоне Челябинской области.

Условия, материалы и методы

Исследования проведены в период 2015–2017 гг. на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садо-

водства и картофелеводства – филиала ФГБНУ Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук. Предшественник картофеля – чистый пар. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,90–7,26%, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0–7,9 мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8–16,0 мг/100 г почвы, обменного калия (по Чирикову) – 19,3–25,7 мг/100 г почвы, $pH_{\text{сop}}$ – 5,12–5,28. Агротехника картофеля общепринятая для зоны. Посадку проводили семенными клубнями массой 50–70 г.

Схема опыта:

Фактор А – срок посадки: 1. Первый (12–15 мая) – контроль; 2. Второй (25–29 мая); 3. Третий (5–12 июня).

Фактор В – глубина посадки: 1. Мелкая (5–6 см); 2. Глубокая (10–12 см).

Фактор С – сорт: 1. Розара (ранний); 2. Кузовок (среднеспелый).

Фактор D – схема (густота) посадки: 1. 75×27 см (49 тыс. клубней на 1 га); 2. 75×19 см (70 тыс./га).

Фактор E – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Удобрения в расчете на урожай 25 т/га (NPK-1); 3. Удобрения в расчете на урожай 40 т/га (NPK-2).

Опыт закладывали в четырехкратной повторности. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Обработку данных проводили методом многофакторного дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [8]. Дозы удобрений (нитроаммофоска 16:16:16, аммиачная селитра, двойной суперфосфат и сульфат калия) под планируемый урожай картофеля устанавливали расчетно-балансовым методом [9]. В среднем за 3 года доза удобрений в расчете на урожай 25 т/га составила $N_{75}P_{92}K_{58}$, на урожай 40 т/га – $N_{175}P_{242}K_{244}$.

По величине гидротермического коэффициента вегетационный период (май–сентябрь) 2015 и 2017 гг. был признан достаточно влажным (ГТК = 1,54 и 1,45 соответственно), 2016 гг. – недостаточно влажным (1,13).

Результаты исследований и их обсуждение

Урожайность картофеля в среднем за период исследований определялась главным образом уровнем минерального питания (вклад фактора – 58,7%), густотой посадки (20,0%) и генотипа (10,5%), достоверно зависела также

от срока посадки (7,5%) и глубины заделки семенного материала (0,4%).

В условиях 2015 г. наибольшая продуктивность картофеля отмечалась при первом сроке посадки (15 мая), при этом у сорта Розара разница между мелкой и глубокой заделкой семенного материала была незначительной – 35,9 и 36,6 т/га. Тогда как у сорта Кузовок мелкая посадка достоверно увеличивала урожай на 2,2 т/га (НСР₀₅ В = 1,0 т/га). Преимущество по сравнению со вторым сроком посадки у сорта Розара составило в среднем 3,8 т/га, Кузовок – 3,9 т/га, а по сравнению с поздней посадкой – 6,1 и 7,1 т/га соответственно (НСР₀₅ А = 1,3 т/га) (рис. 1).

В 2016 г. максимальная урожайность картофеля формировалась при втором сроке посадки (25 мая): у сорта Розара – 26,1 и 25,4 т/га соответственно при мелкой и глубокой посадке, а у сорта Кузовок – 28,1 и 27,1 т/га. В последнем случае мелкая заделка семенных клубней обеспечила достоверную прибавку урожая (НСР₀₅ В = 0,8 т/га). По сравнению с посадкой во второй декаде мая продуктивность сорта Розара увеличилась в среднем на 2,1 т/га, Кузовок – на 2,0 т/га, а по сравнению с посадкой в начале июня – на 3,2 и 4,1 т/га соответственно (НСР₀₅ А = 1,3 т/га).

В 2017 г. наибольшая продуктивность сорта Розара зафиксирована при мелкой посадке 25 мая (30,2 т/га), тогда как у сорта Кузовок разница между вариантами мелкой и глубокой заделки семенных клубней незначительна (НСР₀₅ В = 0,9 т/га). Прибавка урожая по сравнению с поздней посадкой у сорта Розара составила 5,8 т/га, Кузовок – 6,1 т/га (НСР₀₅ А = 1,2 т/га).

Минеральные удобрения в расчете на урожай 25 т/га в среднем за 3 года обеспечивали увеличение урожайности сорта Розара на 8,7 т/га, Кузовок – на 9,0 т/га, а в расчете на урожай 40 т/га – на 15,5 и 16,0 т/га соответственно. Загущение посадок с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га повышало этот показатель у сорта Розара на 4,4 т/га, а у сорта Кузовок – на 5,4 т/га.

В целом наибольшее содержание крахмала в клубнях картофеля сорта Розара отмечалось в 2016 г. (в среднем 16,54%), а сорта Кузовок – в 2017 г. (15,87%), наименьшим этот показатель у обоих сортов был в 2015 г. – 14,93 и 14,27% соответственно. Промежуточное значение крахмалистости клубней у сорта Розара (16,21%) отмечалось в 2017 г., а у сорта Кузовок в 2016 (14,66%). Это свидетельствует о том, что особенности вегетационного периода оказывают определенное влияние на накопление разных по спелости сортов картофеля.

Рис. 1. Урожайность картофеля в зависимости от срока и глубины посадки (среднее по фоновым питанием и густоте посадки), т/га

Рис. 2. Крахмалистость клубней картофеля в зависимости от сорта, уровня питания и схемы посадки, %

Наибольшая крахмалистость клубней картофеля формировалась на фоне естественного плодородия: у сорта Розара – 15,04–17,68% при схеме посадки 75×27 см и 15,58–17,75% при схеме посадки 75×19 см, у сорта Кузовок – 14,38–16,32 и 14,74–16,63% соответственно. Применение сбалансированных доз минеральных удобрений, рассчитанных на получение урожая 25 т/га, снижало крахмалистость картофеля сорта Розара в среднем на 0,76%, Кузовок – на 0,30%, а в расчете на урожай 40 т/га – на 1,11 и 0,65% (рис. 2).

Это согласуется с результатами других исследований. Так, по данным Л.С. Федотовой [10] и Н.С. Зарипова [11], сбалансированное питание картофеля позволяет не только получать планируемый урожай, но и избегать существенного ухудшения качества клубней. Разное влияние минеральных удобрений на показатель крахмалистости клубней Ю.С. Авдеев [12] объясняет генетическими особенностями сортов разного срока созревания и их неодинаковой реакцией на условия возделывания.

Загущение посадок картофеля с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га увеличивало изучаемый показатель у сорта Кузовок в среднем на 0,20% (наибольшая прибавка отмечалась на фоне NPK-1, рассчитанном на получение урожая 25 т/га – 0,38%). Тогда как у сорта Розара повышение крахмалистости клубней отмечалось только на фоне без удобрений (контроль) – на 0,15%.

Известно, что загущение посадок изменяет условия питания и освещения картофеля, что оказывает влияние на рост, развитие и ассимиляционную деятельность растений, а в конечном счете на величину и качество урожая клубней [13–15].

Сроки посадки картофеля существенно влияли на накопление крахмала в клубнях. Наибольшим этот показатель был при посадке картофеля во второй декаде мая: у сорта Розара – 15,34–18,87%, у сорта Кузовок – 14,86–16,86%, что было в среднем на 1,60 и 1,26% больше, чем при втором и соответственно на 1,87 и 2,11% больше, чем третьем сроке посадки (рис. 3).

Полученные нами данные о том, что ранние сроки посадки способствуют накоплению крахмала в клубнях картофеля, согласуются с результатами других исследований [16–19]. Так, содержание крахмала в клубнях сорта Жуковский ранний в условиях в Липецкой области при посадке 27 апреля составило в среднем 13,0%, 6 мая – 12,6%, 6 июня – 12,0%;

Удача – 12,7%, 11,7 и 10,7%; Сокольский – 15,0%, 14,6 и 12,4% соответственно [16]. В Республике Татарстан при первом сроке посадки крахмалистость клубней сорта Невский составила в среднем 13,1%, при втором сроке посадки (через 10 дней) она снижалась на 1,1%, а при третьем (через 20 дней) – на 3,2% [17].

Ряд исследователей считает, что для формирования наибольшей крахмалистости клубней необходимы не ранние, а оптимальные сроки посадки. Так, в условиях Смоленской области наибольшее содержание крахмала в клубнях картофеля сорта Петербургский (19,4%) зафиксировано при посадке в оптимальные сроки (1–4 мая). Ранняя посадка (25–28 апреля) снижала этот показатель на 1,7%, а поздняя (19–24 мая) – на 5,1% по сравнению с посадкой 1–4 мая [20]. В Тюменской области содержание крахмала в клубнях сорта Каратоп при втором сроке посадки (20 мая) было на 0,4% больше, чем при посадке 10 мая и на 0,9% больше, чем при посадке 30 мая [21]. Аналогичная закономерность установлена и в Республике Башкортостан по сорту Искра [22] и в Новосибирской области по сортам Антонина, Лина и Хозяюшка [23].

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что посадка картофеля в первой декаде мая в условиях Челябинской области не приведет к значительному повышению содержания крахмала в клубнях. Это подтвердилось в 2017 году, когда в нашем опыте дополнительно изучали ранний срок посадки (5 мая). Повышение крахмалистости клубней картофеля по сравнению с посадкой 15 мая отмечалось только в варианте мелкой посадки сорта Кузовок (на 0,54%), тогда как в варианте глубокой посадки прибавка была недостоверной (0,06%), а у сорта Розара в обоих случаях этот показатель существенно снижался (на 0,98 и 0,79% соответственно).

Влияние глубины заделки семенного материала на крахмалистость клубней картофеля зависело от генотипа, условий вегетационного периода и срока посадки. Так, в благоприятных условиях 2015 г. заделка посадочного материала сорта Кузовок на глубину 10–12 см повышала крахмалистость клубней при первом сроке посадки в среднем на 0,28%, при втором – на 1,47%, третьем – на 0,54% по сравнению с мелкой посадкой. У сорта Розара достоверная прибавка отмечена только в варианте поздней посадки – 0,42%.

Рис. 3. Крахмалистость клубней картофеля в зависимости от сорта, срока и глубины посадки, %

Рис. 4. Сбор крахмала с единицы площади картофеля (среднее по фоновым питанием и густоте посадки), т/га

В условиях 2016 г. глубокая заделка семенного материала повышала крахмалистость клубней сорта Кузовок при первом сроке посадки – на 0,40%, при втором – на 0,35%, при третьем – на 0,54%. Тогда как у сорта Розара при посадке в третьей декаде мая этот показатель увеличивался на 0,57%, при поздней посадке – снижался на 0,52%, а при ранней посадке изменялся незначительно.

В 2017 г. достоверное увеличение крахмалистости клубней отмечено в вариантах глубокой посадки картофеля сорта Розара во второй и третьей декадах мая (на 0,55 и 0,49% соответственно). Тогда как у сорта Кузовок этот показатель при глубокой посадке 5 мая снижался на 0,38%, 25 мая – на 0,59%, а при посадке 15 мая и 6 июня – незначительно увеличивался (на 0,10 и 0,05% соответственно).

В среднем за 2015–2017 гг. глубокая заделка картофеля приводила к существенному увеличению крахмалистости клубней сорта Кузовок во все сроки посадки (12–15 мая – на 0,26%, 25–29 мая – на 0,41%, 5–12 июня – на 0,38%). У сорта Розара достоверная прибавка (0,33%) обнаружена только при посадке в третьей декаде мая, тогда как при первом и третьем сроках посадки разница была незначительной (+0,14% и –0,03% соответственно).

Повышение крахмалистости клубней при глубокой заделке семенного материала отмечается и в других регионах. Так, в Литве заделка семенного картофеля на глубину 10–12 см увеличивала этот показатель на 0,3% по сравнению с глубиной 5–7 см [24]. На Украине при глубине посадки 9 см крахмалистость клубней сорта Приекульский ранний (14,58%) была на 0,25% больше, чем при посадке на глубину 6 см [25]. В Республике Татарстан содержание крахмала в клубнях сорта Невский при глубине посадки 10–12 см оказалось на 0,21–0,47% больше, чем на контроле (6–8 см) [15]. В Московской области заделка картофеля на глубину 12–13 см повышала крахмалистость клубней сорта Резерв на 0,16%, а сорта Брянский – на 0,10% по сравнению с заделкой на глубину 4–5 см [26].

Сбор крахмала с единицы площади является наиболее удобным показателем оценки влияния тех или иных агротехнических приемов на крахмалистость картофеля. Результаты учета сбора крахмала с 1 га по годам исследований представлены на рисунке 4.

Оптимальный срок посадки картофеля (12–15 мая) повышал сбор крахмала с 1 га в среднем на 9,3–17,1% по сравнению с посад-

кой в третьей декаде мая и на 22,7–31,0% по сравнению с поздней посадкой; сорта Кузовок – на 4,3–10,0 и 30,1–42,0% соответственно. Эта закономерность наблюдалась во все годы исследований. Влияние глубины заделки семенных клубней на сбор крахмала с единицы площади зависело от условий вегетационного периода, срока посадки и генотипа. У сорта Кузовок достоверное увеличение этого показателя отмечено в вариантах мелкой посадки 15 мая 2015 г., глубокой посадки 12 мая 2016 г. и 6 июня 2017 г.; у сорта Розара – при мелкой посадке 12 мая и 8 июня 2016 г., а также в вариантах глубокой посадки 29 мая и 12 июня 2015 г., 25 мая и 6 июня 2017 г.

Дисперсионный анализ многофакторного опыта показал, что в среднем за 2015–2017 гг. крахмалистость клубней картофеля главным образом зависела от срока посадки (вклад фактора – 50,5%), сорта (33,4%), уровня минерального питания (9,3%) и глубины посадки (2,1%). Сбор крахмала с единицы площади определялся уровнем питания (47,3%), сроком (22,8%) и густотой посадки (22,2%), в меньшей степени – от сорта (2,2%) и глубины заделки семенного материала (1,2%).

Выводы

1. Приемы агротехники оказывают существенное влияние на крахмалистость клубней картофеля в условиях лесостепной зоны Челябинской области. Накоплению крахмала способствуют посадки картофеля во второй декаде мая (оптимальный срок посадки) с заделкой семенных клубней на глубину 10–12 см: у сорта Розара – 17,12%, у сорта Кузовок – 16,19%.

2. Наибольшая крахмалистость клубней формировалась на фоне естественного плодородия: у сорта Розара – 15,04–17,68% при схеме посадки 75×27 см и 15,58–17,75% при схеме посадки 75×19 см, у сорта Кузовок – 14,38–16,32 и 14,74–16,63% соответственно. Применение сбалансированных доз минеральных удобрений, рассчитанных на получение урожая 25 т/га, снижало крахмалистость картофеля сорта Розара в среднем на 0,76%, Кузовок – на 0,30%, а в расчете на урожай 40 т/га – на 1,11 и 0,65%.

3. Загущение посадок картофеля с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га увеличивало содержание крахмала в клубнях сорта Кузовок на 0,10–0,38% в зависимости от фона питания, тогда как у сорта Розара повышение этого показателя отмечалось только на фоне без удобрений (контроль) – на 0,15%.

4. Посадка картофеля в третьей декаде мая, обеспечивая формирование высокой урожайности клубней, сопровождается снижением крахмалистости клубней сорта Кузовок – на 1,19–1,33%, Розара – на 1,50–1,69% по сравнению с посадкой по второй декаде мая.

5. Поздняя посадка картофеля (5–12 июня) существенно снижает как урожайность (Розара – на 2,4–4,8 т/га, Кузовок – на 4,1–6,3 т/га), так и крахмалистость клубней: сорта Розара – на 1,78–1,95%, Кузовок – на 2,05–2,16%.

6. Мелкую заделку семенных клубней (на 5–6 см) в лесостепной зоне Челябинской области следует использовать только при посадке во второй декаде мая, так как это обеспечивает формирование наибольшей урожайности картофеля и более высокий сбор крахмала с 1 га. При посадке в третьей декаде мая и начале июня следует использовать глубокую заделку посадочного материала. Глубокая посадка сорта Розара 25–29 мая повышала урожайность на 0,9 т/га, Кузовок – на 1,2 т/га, а содержание крахмала в клубнях – на 0,33 и 0,41% соответственно. При посадке 5–12 июня глубокая заделка семенного материала повышала продуктивность сорта Розара на 1,4 т/га, Кузовок – на 1,9 т/га, а крахмалистость клубней сорта Кузовок – на 0,38%.

Список литературы

1. Карманов С. Н., Кирюхин В. П., Коршунов А. В. Урожай и качество картофеля. М. : Россельхозиздат, 1988. 167 с.
2. Кирюхин В. П. Накопление крахмала в растущих клубнях // Картофель и овощи. 1989. № 11. С. 11–12.
3. Филиппова Г. И. Систематическое применение возрастающих доз удобрений и лежкость картофеля при хранении // Научные труды НИИКХ. М., 1982. Вып. 39. С. 117–123.
4. Коршунов А. В. Накопление крахмала картофелем в зависимости от условий выращивания // Качество картофеля и картофелепродуктов / под ред. А. В. Коршунова. М., 2001. С. 37–88.
5. Федотова Л. С. Картофель в меняющемся мире // Картофель и овощи. 2008. № 8. С. 6–7.
6. Васильев А. А. Зависимость урожая и качества картофеля в лесостепной зоне Южного Урала от уровня минерального питания и густоты посадки // Доклады Россельхозакадемии. 2014. № 5. С. 25–28.
7. Васильев А. А., Горбунов А. К. К вопросу о сроках и глубине посадки картофеля (научный обзор) // Селекция, семеноводство и тех-

нология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. тр. / ФГБНУ ЮУНИИСК. Челябинск, 2017. Т. XIX. С. 207–223.

8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.

9. Селевцев В. Ф. Программирование урожаяев. Пермь, 1993. 86 с.

10. Федотова Л. С. Поступление элементов питания, их распределение по органам растений картофеля, вынос питательных элементов и качество продукции // Вопросы картофелеводства. Актуальные проблемы науки и практики : науч. тр. М. : ВНИИКХ, 2006. С. 157–166.

11. Зарипов Н. С. Урожайность и качество новых сортов картофеля в зависимости от густоты посадки и уровня минерального питания в условиях Южного Урала : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Курган, 2008. 18 с.

12. Авдеев Ю. С. Влияние удобрений на качество клубней картофеля // Агрохимия. 1991. № 3. С. 133–139.

13. Паламарчук М. В., Логинов Ю. П. Выбирайте оптимальные схемы посадки // Картофель и овощи. 2008. № 2. С. 10.

14. Дмитриенко П. А., Витриховский П. И. Густота стояния растений и качество урожая полевых культур в связи с применением удобрений // Агрохимия. 1973. № 5. С. 143–156.

15. Писарев Б., Владимиров М. Удобрение, площадь питания и урожай картофеля в Среднем Поволжье // Картофель и овощи. 1970. № 12. С. 3–4.

16. Попов Н. Н. Урожай и качество клубней разных сортов картофеля в зависимости от срока, густоты посадки и нормы минеральных удобрений в лесостепи ЦЧР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Воронеж, 2004. 18 с.

17. Хуснутдинов Р. Г. Формирование картофеля сорта Невский при разных уровнях питания, сроках, густоте и глубине посадки на серой лесной почве : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 1991. 27 с.

18. Усов С. В. Повышение продуктивности и устойчивости агроценоза картофеля в условиях Тамбовской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Воронеж, 2006. 27 с.

19. Фазылов Ю. Х. Агробиологическое обоснование мер борьбы с колорадским жуком в юго-западной части Нечерноземья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Воронеж, 2003. 24 с.

20. Карамулина И. А. Продукционный процесс и технологическая оценка клубней картофеля в Центральном регионе России : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 2008. 26 с.

21. Паламарчук М. В. Повышение урожайности и качества клубней картофеля в лесостепной зоне Тюменской области : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Тюмень, 2007. 16 с.

22. Андрианов А. Д. Особенности формирования урожая и качества раннего картофеля в зависимости от срока, густоты посадки и крупности семенных клубней в условиях лесостепи Башкортостана : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 1993. 23 с.

23. Формирование урожайности сортов картофеля в зависимости от элементов технологии возделывания в лесостепи Новосибирского Приобья / Р. Р. Галеев, Ю. Г. Сапожникова, М. С. Шульга, В. В. Шекера // Вестник Новоси-

бирского государственного аграрного университета. 2013. № 2 (27). С. 7–11.

24. Микалаюнас И. Ю. Глубина посадки картофеля и уход за ним на супесчаных почвах Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Каунас, 1963. 22 с.

25. Андрушко О. Д. Основные агротехнические приемы выращивания раннего картофеля в условиях Прикарпатья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Львов, 1972. 29 с.

26. Лесков Н. В. Особенности роста, развития и продуктивности растений картофеля в зависимости от применения бактериальных препаратов и глубины посадки : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 2000. 15 с.

Горбунов Анатолий Константинович, научный сотрудник, заведующий лабораторией элитного семеноводства картофеля, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: kartiofel_chel@mail.ru.

Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ученый секретарь, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: kartiofel_chel@mail.ru.

Мушинский Александр Алексеевич, д-р с.-х. наук, профессор, заведующий отделом картофелеводства, Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН.

E-mail: san2127@yandex.ru.

* * *